

RAHBAR KREATIVLIGI-DAVR TALABI

Sadriiddinova Feruza Meliyevna

A.Qodiriy nomidagi JDPU Pedagogika ta'limi nazariyasi
kafedrası v.b.dotsenti(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218991>

Barchamizga ma'lumki bugungi kunda rahbarlikka faqat kasbiy faoliyat sifatida qarab kelinmoqda. So'nggi yillarda mazkur soha mutaxassisleri uzoq tortishuvlardan so'ng ushbu tushunchalarni "mansabdor shaxs va boshqaruv funksiyasini bajaruvchi shaxs" tarzida talqin qilishmoqda. Rahbariyat – boshqaruv tizimi asosida faoliyat ko'rsatuvchi, eng kichik, ko'p tarmoqli tashkilot va uyushmalardan tortib, davlat va jamiyat doirasida yirik tuzilmalargacha barcha idoralarga xos rahbarliklardan iborat yaxlit guruhni ifodalaydi. Unda rahbarlik va rahbariyatdan farqli ravishda bir-biriga bo'ysunuvchi yoki parallel ish olib boruvchi tarmoqlar va ularni birlashtiruvchi tuzilmalar faoliyati asosiy masala bo'lib, qo'pchilik shaxslardan tashkil topgan bunday tizimda bir kishining emas, balki butun bir tuzilmaning xususiyatlari hamda faoliyati bosh masala hisoblanadi. Rahbarlik har qanday ijtimoiy guruhda taraqqiyotga intilishning siyosiy jihatdan strategik, taktik yo'nalishlarini, huquqiy jihatdan faoliyat imkoniyatlari va chegaralarini, iqtisodiy jihatdan shart-sharoitlari, moddiy asoslari va mahsulotlarini, ma'naviy jihatdan esa tarbiyaviy, ma'rifiy va madaniy darajasini shakllantirishda yetakchi o'rin tutadi. Bu esa rahbardan yuksak aql-zakovat, keng dunyoqarash, rahbarshunoslik fani doirasida erishilgan barcha yutuqlardan, zamonaviy ma'lumotlardan xabardor bo'lishni talab etadi. Ayniqsa, pedagogika oliy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonini tashkil etishda ushbu masalaga o'ziga xos yondoshuvlar olib borishlarini taqozo etadi.

Ma'limki, pedagogning, pedagogika ta'lim muassasasirahbarining kreativlik sifatlariga ega bo'lishi uning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatini sifatli, samarali tashkil etishga yo'naltiradi. Oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishlari ularda o'quv tarbiya jarayonlarini tashkil etishga an'anaviy yondashishdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilmaslikka yordam beradi.

Odatda rahbarlarning, pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari pedagogik muammolarni hal qilishga intilish, ilmiy-tadqiqot ishlari yoki ilmiy loyihalarni amalga oshirish va o'z'aro ijodiy hamkorlikka erishishlari orqali ta'minlanadi. Pedagog yoki rahbar o'z-o'zidan ijodkor bo'lib

qolmaydi. Uning ijogkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagog rahbarlarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi.

Bunda rahbarning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagog rahbar masala yechimi topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, pedagog rahbar o'z oldiga muammoli masalalarni qo'yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar bilan to'qnash keladi. Buning natijasida o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi. Pedagogning ilmiy-tadqiqot ishlari va ilmiy yoki ijodiy loyihalarni amalga oshirishi unda kreativlik potensialini yanada rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qurbonov Sh., Seytxalilov E. Ta'lim tizimini boshqarish. -T.: "Turon iqbol": 2006. – 592 b.
2. Itsxak Kalderon Adizey. "Mukammal rahbar" Zukko kitobxon 2022. 31.
3. Sadriddinova F.M. "Sharq allomalari ta'limotlarida boshqaruv faoliyatiga oid pedagogik fikrlar". Guliston davlat universiteti axborotnomasi. 2023 yil 2-son
4. Sadriddinova F.M. "Views of eastern thinkers on the formati on of intellectual and creative qualities in the education of the harmonious generation". Science and innavation international scienctific journal. March. 2024. Series B. Volume 3 Issue 3.
5. Sadriddinova F.M., Xidirova R. "Amir Temurning boshqaruv va rahbarlik masalariga oid qarashlari". Ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Jizzax shahri. 2023-yil 6-noyabr.
6. Sadriddinova F.M., Mamatqulova M. "Ota-ona liderligining farzand tarbiyasidagi ahamiyati". Ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Jizzax shahri. 2023-yil 6-noyabr.

